

ФОРМИРОВАНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

FORMATION OF THOUGHT ACTIONS FOR YOUNGER SCHOOLCHILDREN

ЗАК АНАТОЛИЙ ЗАЛМАНОВИЧ,

ведущий научный сотрудник,

Психологический институт Российской академии образования.

ZAK ANATOLY ZALMANOVICH,

leading researcher,

Psychological institute of the Russian academy of education.

В статье представлено экспериментальное исследование, направленное на определение условий формирования мыслительных действий у младших школьников, обучающихся во втором классе. Контрольную группу составили 127 учеников, экспериментальную группу – 131 ученик. С детьми экспериментальной группы было проведено 24 дополнительных внеурочных занятия в течение учебного года (по одному занятию в неделю). На этих занятиях дети решали поисковые задачи неучебного содержания, включенных в авторскую программу «Интеллектика». В результате исследования было показано, что дополнительные занятия существенно способствуют формированию мыслительных действий у второклассников, поскольку успешность решения диагностических задач детьми экспериментальной группы после проведения дополнительных занятий статистически значимо превышает успешность решения этих же задач детьми контрольной группы.

The article presents an experimental study aimed at determining the conditions for the formation of mental actions in younger students studying in the second grade. The control group consisted of 127 students, the experimental group - 131 students. With the children of the experimental group, 24 additional extracurricular classes were held during the school year (one lesson per week). In these classes, children solved search tasks of non-educational content included in the author's program "Intelligence". As a result of the study, it was shown that additional classes significantly contribute to the formation of mental actions in second-graders, since the success of solving diagnostic problems by children in the experimental group after additional classes statistically significantly exceeds the success of solving the same problems by children in the control group.

Ключевые слова: *второклассники, программа «Интеллектика», поисковые задачи неучебного содержания, диагностические задачи разной сложности.*

Key words: *second-graders, the program "Intelligence", search tasks of non-educational content, diagnostic tasks of varying complexity.*

Введение. Определение условий развития мышления в начальной школе – важная проблема возрастной и педагогической психологии. Одним из направлений в решении этой проблемы является обучение мышлению.

Содержание исследований в этом направлении изложено в обзорных монографиях, например, [4; 8; 11]. Их рассмотрение свидетельствует о том, что основные подходы к обучению мышлению связаны с развитием разных видов мышления: критического [5] и творче-

ского [7], специальных форм мышления на уроках изучения математики [10] и языка [6], а также с освоением комбинаций этих видов мышления [9].

В нашей экспериментальной работе реализуется подход, согласно которому условием формирования мышления выступает практика детей в решении поисковых задач, не связанных по содержанию с учебными предметами [1].

Цель исследования состояла в том, чтобы определить условия формирования мыслительных действий у детей 8 лет (2 класс начальной школы).

Предполагалось, что таким условием может выступить проведение занятий по авторской программе «Интеллектика» [2]. Это предположение основано на действиях детей в индивидуальных экспериментах, где решались задачи из программы «Интеллектика».

2. Материалы и методы.

Наша работа состояла из трех частей. В первой части детям, входящим в контрольную (127 человек) и экспериментальную (131 человек) группы, предлагалось решать поисковые задачи неучебного содержания авторской методики «Пожарный» для определения сформированности мыслительных действий.

Во второй части, – она охватывала весь учебный год, – детям экспериментальной группы предлагалось посещать после учебных занятий 24 дополнительных урока (по одному уроку в неделю), на которых они решали задачи из авторской программы «Интеллектика» [3].

В третьей части дети, входящие в контрольную и экспериментальную группы, снова решали те же поисковые задачи, что и в первой части.

Программа «Интеллектика» предполагает организацию 24 внеурочных занятий, на которых дети решают 24 типа или вида поисковых проблем, не связанных по содержанию с учебными предметами. В частности, предлагается решать 9 видов повествовательно-логических проблем, которые связаны с выведением заключения; 6 видов пространственных проблем, связанных с определением требуемого характера сочетаний знаков; 9 видов маршрутных проблем, которые связаны с изменением по определенным правилам местоположения воображаемых персонажей. На одном занятии предлагается решать проблемы одного вида.

Поиск ответов в проблемах отмеченных видов выступает условием формирования мыслительных действий. Так, решение повествовательно-логических проблем способствуют развитию мыслительных действий, связанных с выполнением непротиворечивого вывода на основе соотнесения предложенных суждений. Решение пространственных проблем способствуют формированию мыслительных действий, связанных с анализом предложенных условий для выявления в них существенных отношений данных. Решение маршрутных проблем способствуют освоению мыслительных действий, связанных с планированием решения задач.

2.1. Содержание 24 дополнительных уроков по программе «Интеллектика».

Урок 1: маршрутные проблемы (тип 1). Урок 2: повествовательно-логические проблемы (тип 1). Урок 3: пространственные проблемы (тип 1). Урок 4: маршрутные проблемы (тип 2). Урок 5: повествовательно-логические проблемы (тип 2). Урок 6: пространственные проблемы (тип 2). Урок 7: маршрутные проблемы (тип 3). Урок 8: повествовательно-логические проблемы (тип 3). Урок 9: пространственные проблемы (тип 3). Урок 10: маршрутные проблемы (тип 4). Урок 11: повествовательно-логические проблемы (тип 4). Урок 12: пространственные проблемы (тип 4). Урок 13: маршрутные проблемы (тип 5). Урок 14: повествовательно-логические проблемы (тип 5). Урок 15: пространственные проблемы (тип 5). Урок 16: маршрутные проблемы (тип 6). Урок 17: повествовательно-логические проблемы (тип 6). Урок 18: маршрутные проблемы (тип 7). Урок 19: пространственные проблемы (тип 6). Урок 20: повествовательно-логические проблемы (тип 7). Урок 21: маршрутные проблемы (тип 8).

Урок 22: повествовательно-логические проблемы (тип 8). Урок 23: маршрутные проблемы (тип 9). Урок 24: повествовательно-логические проблемы (тип 9).

2.2. Повествовательно-логические проблемы

9 типов повествовательно-логических проблем характеризуются следующим содержанием.

Тип 1, к примеру: «Даня, Леша и Боря – пловцы. Однажды они переплывали пруд. Даня плыл медленнее Леша. Леша плыл медленнее Бори. Какой пловец был наименее быстрым?»

Тип 2, к примеру: «Слова НА, НУ, ДА были разного цвета. Желтое и зеленое слова имеют одинаковую начальную букву, зеленое и коричневое – одинаковую последнюю. Зеленое слово – НА, НУ или ДА?»

Тип 3, к примеру: «Аня и Лиза – сестры. Они родились в разное время: кто-то раньше, кто-то позже. Пройдет 10 лет и Ане будет столько же лет, сколько Лизе сейчас. Кто из них моложе?»

Тип 4, к примеру: «Петя, Вова и Сева послали по одной телеграмме: два мальчика – в деревню Лесная, один в деревню Грибная. Петя и Вова, Вова и Сева послали телеграмму в различные деревни. В какую деревню послал телеграмму Петя?»

Тип 5, к примеру: «Числа 42, 25 и 36 написали карандашами разного цвета: одно число – коричневым, одно – зеленым, одно – желтым. Коричневое число было левее зеленого, желтое число было правее зеленого.

Каким карандашом написали число 25?»

Тип 6, например: «У Димы и Коли были кубики с буквами. Сначала Дима сочинил слово КОТ. Потом передвинул буквы, и стало ТОК. Коля сначала составил слово ЛОМ, а затем переставил буквы так же, как и Дима. Какое слово получилось у Коли?»

Тип 7, например: «Три кота, – серый, белый и черный, – были в разных помещениях дома: один в комнате, один в коридоре, один на чердаке. Утром кормили либо черного кота, либо кота на чердаке, вечером – либо того, что на чердаке, либо белого кота. Где была серый кот?»

Тип 8, например: «Ире, Лене и Ане подарили по кукле. Одна кукла была в красном платье с длинными рукавами, другая – в красном платье с короткими рукавами, третья – в зеленом платье с длинными рукавами. Платья кукол Иры и Лены были одного цвета, а у кукол Лены и Ани были платья с одинаковыми рукавами. У кого была кукла в красном платье с длинными рукавами?»

Тип 9, например: «Вова и Даня пошли в спортивный магазин. Оба купили по одной паре лыж и одной паре коньков. Одному понравились горные лыжи, другому беговые лыжи, одному роликовые коньки, другому хоккейные коньки. Вова вышел из магазина без горных лыж. Мальчик, выбравший горные лыжи, не стал покупать хоккейные коньки. Кто купил роликовые коньки?»

На каждом занятии дети решают 3 варианта задач одного типа: 1) найти ответ, 2) найти вопрос, 3) найти часть начальных условий. Вариант 1 представлен в приведенных выше примерах.

Вариант 2, например: «Дина, Лиза и Вера тренировались в прыжках в высоту. Дина прыгнула выше Лизы. Дина прыгнула выше, чем Вера». На какой вопрос можно ответить, учитывая условия этой задачи: а) Кто прыгнул выше Дины? б) В каком стиле прыгнула Вера? в) Кто прыгнул ниже Лизы?

Вариант 3, например: «Дима, Вова и Боря переплывали озеро. Дима плыл быстрее, чем Вова. [...]. Кто плыл быстрее всех?» Что нужно добавить к условиям, чтобы ответить на вопрос этой задачи: а) [Боря плыл быстрее Димы]; б) [Боря плыл так же быстро, как Дима]; в) [Вова плыл быстрее, чем Боря].

2.3. Пространственные проблемы

Типы пространственных проблем характеризуются следующим содержанием.

Первый тип, к примеру: «С помощью каких двух действий порядок цифр |6 | |8 | можно поменять на другой их порядок – |8 | 6 | |?»

В этой задаче одно действие состоит в постановке любой цифры в пустую клетку.

Решение: 1). |6 | |8 | --- | | 6 | 8 | ; 2). | | 6 | 8 | --- |8 | 6 | |.

В результате первого действия цифра 6 перемещается в пустую клетку. В результате второго действия в пустую клетку перемещается цифра 8.

Второй тип, к примеру: «С помощью каких двух действий порядок цифр |4 |4 |5 | | можно поменять на порядок букв – |В | | В | Д |?»

В этой задаче: 1) одно действие состоит в постановке любой цифры в пустую клетку; 2) одинаковые цифры должны располагаться так же, как и одинаковые буквы.

Решение: |4 |4 |5 | | --- |4 |4 | | 5 | --- |4 | | 4 | 5 |.

Третий тип, к примеру: «С помощью каких двух действий порядок букв В К Р можно поменять на другой их порядок – Р В К?»

В этой задаче одно действие состоит в одновременном обмене любых двух букв между собой.

Результат двух действий: В К Р --- К В Р --- Р В К.

В ходе первого действия обмениваются К и В, в результате второго действия – К и Р.

Четвертый тип, к примеру: «С помощью каких двух действий порядок цифр 7 7 2 5 можно поменять на порядок букв – М Т Л Л?»

Результат двух действий: 7 7 2 5 --- 2 7 7 5 --- 2 5 7 7.

В ходе первого действия обмениваются 7 и 2, в результате второго действия – 7 и 5.

Пятый тип, к примеру: «С помощью каких двух действий порядок цифр |6 | | |8 | можно поменять на другой их порядок – | |8 | 6 | |?»

В этой задаче одно действие состоит в постановке любой цифры в пустую клетку.

Решение: 1). |6 | | |8 | --- | 6 | 8 | | ; 2). | 6 | 8 | | --- | |8 | 6 | |.

В результате первого действия цифра 8 перемещается в пустую клетку. В результате второго действия в пустую клетку перемещается цифра 6.

Шестой тип, к примеру: «С помощью каких двух действий порядок цифр |5 |5 |3 | | | можно поменять на порядок букв – | | | К | Р | Р |?»

В этой задаче: 1) одно действие состоит в постановке любой цифры в пустую клетку; 2) одинаковые цифры должны располагаться так же, как и одинаковые буквы.

Решение: |5 |5 |3 | | | --- | |5|3|5| | - - - | | | 3 | 5 | 5 |.

2. 4. Маршрутные проблемы

Маршрутные проблемы дети решают в наглядно-образной форме, глядя на игровое поле (рис. 1), нарисованное на классной доске. Девять типов таких проблем характеризуются следующим содержанием.

А	Б	В	Г	Д		
Е	Ж	З	И	К		
Л	М	Н	О	П		
Р	С	Т	У	Ф		
Х	Ц	Ч	Ш	Щ		

Рис. 1. Игровое поле для решения маршрутных задач.

Тип 1, например: «Какие два шага сделала утка, чтобы добраться из Л в Т?»

Правило: 1) «Утка», воображаемый персонаж, перемещается по буквам в клетках квадрата;

2) характеристики ее движений: а) шагает прямо, т. е. в соседнюю клетку по вертикали (например, из клетки Н в клетку З или в клетку Т) или по горизонтали (например: из Н в Л или П); б) шагает наискосок, т. е. по диагонали (например, от Н к Ж, или И, или У, или С);

3) утка не может сделать два одинаковых шага (два прямых шага или два косых шага) подряд.

Решение: Л...М...Т.

Тип 2, например: «Какие два прыжка сделал заяц, чтобы добраться из Л в Д?»

Правило: 1) «Заяц», воображаемый персонаж, перемещается по буквам в клетках квадрата;

2) характеристики его движений: а) он прыгает прямо, т. е. через клетку по вертикали (например, из клетки Н в клетку В или клетку Ч) или горизонтально (например: из Н в Л или П); б) прыгает наискось, т. е. по диагонали, например: от Н к Д или А, или Щ, или Х;

3) заяц не может сделать два одинаковых прыжка (два прямых или два косых) подряд.

Решение: Л...Н...Д.

Тип 3, например: «Какие два движения нужно сделать утке и зайцу, чтобы попасть из Ж в Ф?»

Правило: 1) утка и заяц двигаются по очереди, 2) утка ступает только прямо, 3) заяц прыгает только наискосок – например: утка: Л...М, заяц: М...Ш, утка: Ш...Ч, заяц: Ч...П.

Решение: Ж...З...Ф.

Тип 4, например: «Какие два движения нужно сделать утке и зайцу, чтобы попасть из З в У?»

Правило: 1) утка и заяц перемещаются друг за другом, 2) утка ступает только наискосок, 3) у зайца только прямые прыжки, например: шаг: З...О, прыжок: О...Г, шаг: Г...К, прыжок: К...Ф.

Решение: З...Ж...У.

Тип 5, к примеру: «Какие три перемещения нужно выполнить утке и зайцу, чтобы попасть из З в Д?»

Правило: 1) утка и заяц двигаются по очереди, 2) утка шагает прямо или наискосок, 3) заяц прыгает только прямо, например: утка: Ж...М, заяц: М...О, утка: О...Т, заяц: Т...Ф.

Решение: З...О...Г...Д.

Тип 6, например: «Какие три движения нужно сделать утке и зайцу, чтобы добраться из Ж в К?»

Правило: 1) утка и заяц двигаются по очереди, 2) утка ступает прямо или наискосок, 3) заяц прыгает только наискосок, например: утка: Ч...У, заяц: У...Ж, утка: Ж...Б, заяц: Б...О.

Решение: Ж...Н...П...К.

Тип 7, например: «Какие три движения нужно сделать утке и зайцу, чтобы добраться из Б в Щ?»

Правило: 1) утка и заяц перемещаются друг за другом, 2) у утки только прямые шаги, 3) заяц прыгает прямо или наискосок, например: шаг: Ц...С, прыжок: С...И, шаг: И...К, прыжок: К...Ф.

Решение: Б...М...Н...Щ.

Тип 8, к примеру: «Какие три движения нужно выполнить утке и зайцу, чтобы добраться из С в П?»

Правило: 1) утка и заяц двигаются по очереди, 2) утка ступает только наискосок, 3) заяц прыгает прямо или наискосок, например: утка: Ш...Т, заяц: Т...Р, утка: Р...Ц, заяц: Ц...О.

Решение: С...И...Н...П.

Тип 9, например: «Какие четыре движения нужно сделать утке и зайцу, чтобы добраться из Л в К?»

Правило: 1) утка и заяц двигаются по очереди, 2) утка шагает прямо или наискосок, 3) заяц прыгает прямо или наискосок, например: утка: А...Ж, заяц: Ж...И, утка: И...Г, заяц: Г...М.

Решение: Л...М...Ш...Ф...К.

На каждом занятии дети решают 3 варианта одного типа задач: 1) найти ответ, 2) найти конечную позицию, 3) найти начальную позицию в составе начальных условий. Вариант 1 представлен в приведенных выше примерах.

Вариант 2, например: «В какую клетку попала утка за два шага от С: в клетку Щ или в клетку О?»

Вариант 3, например: «Из какой клетки утка попала в У за два шага: из клетки Х или из клетки К?»

2.5. Дополнительные уроки

Уроки программы «Интеллектика» состоят из трех частей.

В первой части (около 15 минут) учитель вместе со школьниками анализирует пути решения типовой задачи. Необходимо, чтобы дети поняли, что нужно обнаружить в задачах этого типа и как этого можно добиться. Детям даются средства анализа проблем и способы управления поиском решения и контроля своих действий.

Во второй части (около 30 минут) дети самостоятельно решают от 12 до 15 задач, применяя знания, полученные в первой части.

В течение третьей части (около 15 минут) преподаватель вместе с учащимися проверяет решенные задачи и разбирает неправильные решения, еще раз демонстрируя приемы анализа задач и способы контроля мыслительной деятельности.

2.6. Диагностика мыслительных действий

До и после 24 занятий проводилась групповая диагностика на материале авторской методики «Пожарный». В задачах этой методики нужно было найти перемещение воображаемого персонажа «Пожарный» на игровом поле (рис. 2):

Рис.2. Игровое поле для решения задач методики «Пожарный».

В начале диагностического занятия педагог рисовал на классной доске игровое поле (рис. 2).

Затем детям говорилось: «На доске нарисовано игровое поле. Там есть 8 прямоугольников («домиков»), в которых изображены буква и цифра («жители»). Домики, которые соединяются одной линией, называются «соседние», – например, домики В1 и С1 или В1 и А2.

От домика к домику ходит «Пожарный» и проверяет готовность жителей тушить возгорания. Он ходит по правилу: если в соседних домиках есть одинаковый житель, то между такими домиками можно идти, а если такого жителя нет, то идти нельзя. Например, от домика С1 к домику В1 идти можно, а к домику А2 – нельзя.

Давайте решим такую задачу: «Какие два перемещения нужно сделать «Пожарному», чтобы от домика А2 прийти в домик С3?»

В результате коллективного возможных перемещений «Пожарного» было получено решение: от домика А2 он сначала идет к домику А3 и потом к домику С3».

После этого детям раздаются листы с условиями шести поисковых задач, в которых требуется найти разное число перемещений «Пожарного»: в задачах 1 и 2 – два перемещения (первая степень сложности), в задачах 3 и 4 – три перемещения (вторая степень сложности), в задачах 5 и 6 – четыре перемещения (третья степень сложности).

Диагностические задачи

- (1) А1...?...В2;
- (2) В1...?...А2;
- (3) В2...?...?...С3;
- (4) А3...?...?...В4;
- (5) С1...?...?...?...В4;
- (6) В4...?...?...?...В1.

3. Результаты.

В итоге проведения двух диагностических занятий с учениками контрольной и экспериментальной групп были получены следующие результаты (см. таблицу).

Таблица 1. Число учеников контрольной и экспериментальной групп, решивших 1 – 2 задачи первой степени сложности, 3 – 4 задачи первой и второй степени сложности, 5 – 6 задач первой, второй и третьей степени сложности «Пожарный» до и после проведения 24 дополнительных занятий (в %)

Группы	До занятий			После занятий		
	1 – 2 задачи	3 – 4 задачи	5 – 6 задач	1 – 2 задачи	3 – 4 задачи	5 – 6 задач
Контрольная	55,2	29,9	14,9	32,3*	45,6	22,1**
Экспериментальная	58,8	27,5	13,7	22,1*	40,5	37,4**

Примечание: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о следующих результатах экспериментальной работы.

Во-первых, до проведения 24 дополнительных занятий успешность решения задач первой, второй и третьей степени сложности учащимися контрольной и экспериментальной групп приблизительно одинакова. Так, успешность решения задач первой степени сложности в контрольной группе составляет 55,2%, в экспериментальной группе – 58,8%; второй степени сложности, соответственно, 29,9% и 37,5%; третьей степени сложности, соответственно, 14,9% и 27,5%.

Таким образом, обсуждаемые данные позволяют сделать вывод о том, что чем сложнее задачи, тем меньше учеников, которые решают их успешно.

Во-вторых, после проведения 24 дополнительных занятий успешность решения задач первой, второй и третьей степени сложности учащимися контрольной и экспериментальной групп стала различной.

Так, успешность решения задач первой степени сложности в контрольной группе превысила успешность решения задач такой же сложности в экспериментальной группе, соответственно: 32,3% и 22,1%, – различие этих показателей статистически значимо (при $p < 0.05$). При этом успешность решения задач третьей степени сложности в контрольной группе стала меньше, чем успешность решения задач такой же сложности в экспериментальной группе, соответственно: 22,1% и 37,4%, – различие этих показателей статистически значимо (при $p < 0.01$).

Таким образом, среди учеников экспериментальной группы, – в результате решения поисковых задач неучебного содержания на 24 дополнительных занятиях, – стало (по сравнению с учениками контрольной группы) меньше детей, успешно решающих задачи первой степени сложности, и существенно больше детей, решающих успешно задачи третьей степени сложности.

Следует также отметить тот факт, что под влиянием дополнительных занятий в экспериментальной группе стало меньше детей, успешно решающих задачи первой степени сложности, чем детей, успешно решающих задачи третьей степени сложности. В то же время в контрольной группе соотношение отмеченных групп детей осталось таким же, каким было в результате диагностики до проведения дополнительных занятий, – число детей, решающих успешно задачи первой степени сложности, превышает число детей, успешно решающих задачи третьей степени сложности.

4. Заключение.

Полученные результаты позволяют считать, что исходная гипотеза исследования подтвердилась: дополнительные 24 занятия, на которых дети решали поисковые, нестандартные задачи неучебного содержания авторской программы «Интеллектика», выступают существенным условием формирования мыслительных действий у детей 8 лет.

Таким образом, применение программы «Интеллектика» в начальной школе показывает новые интеллектуальные возможности второклассников. Тем самым раскрываются важные характеристики, обеспечивающие существенное влияние обучения на развитие интеллектуальных способностей младших школьников.

Результаты настоящего исследования расширяют представления возрастной и педагогической психологии об условиях и возможностях формирования мыслительных действий в младшем школьном возрасте.

Новые интеллектуальные возможности детей создают им благоприятные возможности для более успешного изучения учебных предметов по математике и родному. Это позволит создать условия для того, чтобы сделать обучение в начальных классах более эффективным, – как само по себе, так и для успешного освоения детьми учебной программы для средних и старших классов школы.

В дальнейших исследованиях планируется определить, в какой степени программа «Интеллектика» способствует развитию умственных способностей у детей 9 и 10 лет, т.е. у учеников, обучающихся в третьем и четвертом классах начальной школы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зак А.З. Мышление младшего школьника. СПб.: Содействие, 2004. 828 с.
2. Зак А.З. Интеллектика. Систематический курс развития мыслительных способностей учащихся 1 – 4 классов. М.: Интеллект-центр, 2005. 426 с.
3. Зак А.З. Интеллектика. 2 класс. Тетрадь для развития мыслительных способностей. М.: Интеллект-центр, 2002-2022. 96 с.
4. Adey P., (Ed.). Let's think handbook: A guide to cognitive acceleration in the primary school // London: GL Assessment, 2008. 212 p.
5. Black B. An overview of a programme of research to support the assessment of critical thinking // Thinking Skills and Creativity, 2012. №7(2). P.46-58.
6. Dawes L., Mercer N., & Wegerif R. Thinking together: A programme of activities for developing speaking, listening and thinking skills for children aged 8-11 (2nd ed.) // Birmingham: Imaginative Minds, 2004. 328 p.
7. Newton L.D. From teaching for creative thinking to teaching for productive thought. Ulm (Germany): International Centre for Innovation in Education (ICIE), 2013.182 p.

8. Nisbett R. E., Aronson, J., Blair, C., Dickens, W., Flynn, J., Halpern D.F., et al. Intelligence: New findings and theoretical developments. *American Psychologist*, 2012. V. 67(2). P.96-112.
9. Puchta H. and Williams M. *Teaching Young Learners to Think*. Innsbruck and Cambridge: Helbling Languages and Cambridge University Press, 2011. 210 p.
10. Shayer M. & Adhami M. Fostering cognitive development through the context of mathematics: Results of the CAME project // *Educational Studies in Mathematics*, 2007. Vol. 64(3). P.71-86.
11. Wegerif R., Li Li Kaufman J.C. (Eds). *The Routledge International Handbook of Research on Teaching Thinking*. New York: Taylor & Francis Ltd, 2015. 332 p.

© Зак А.З., 2023.